

**МУЛТИПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ –
В ТЪРСЕНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ**

**Гл. ас. д-р Стоян Киров
Икономически университет – Варна
Катедра „Финанси и кредит“**

**MULTIFUNDS IN A PRIVATE PENSION SYSTEM –
POSSIBLE APPLICATIONS FOR BULGARIA**

**Chief assist. prof. Stoyan Kirov, Ph.D.
University of Economics – Varna
Department “Finance and credit”**

Резюме: Отрицателната доходност, която реализираха частните пенсионни фондове в България по време на Глобалната финансова криза, изостри необходимостта от промени в инвестиционния им режим. Един от начините да се подобри тяхното управление е да се въведат мултифондовете. Този процес обаче изисква да се прецизира много внимателно дизайна на новите структури. Българите трудно се ориентират на пенсионния пазар и често имат ирационално поведение, което не позволява да им се предоставя голям инвестиционен избор. Това означава, че пенсионните администратори не следва да предлагат повече от четири мултифонда, като повечето от тях трябва да имат балансиран състав от активи. Всеки мултифонд следва да е ориентиран към определена възрастова група. В допълнение на това възрастните клиенти е желателно да имат предопределен инвестиционен избор. Също така няма сериозни аргументи да се ограничава достъпът на младите българи до агресивните мултифондове. Като подходящ образец при изграждане на дизайна на мултифондовете в България, може да се използва латвийският опит.

Ключови думи: мултифондове, частни пенсионни схеми, инвестиции на пенсионни фондове, инвестиционен избор на осигурените лица.

Abstract: The negative rates of return realized by private pension funds in Bulgaria during the Global financial crisis increased the need for changes in their investment regime. One way to improve their management would be to introduce multifunds. This process, however, requires that the the design of the new structures be carefully considered. Bulgarians have difficulty analyzing the pension market indicators and often behave irrationally which makes the provision of varied investment opportunities more difficult. As a consequence pension administrators should not offer more than four multifunds, as most of them must have a balanced mix of assets. Each multifund should be directed to a specific age. In addition, older customers should have a validated investment choice. Also there are no serious arguments to restrict the access of young Bulgarians to aggressive multifunds. Latvian experience can be sued as an appropriate model for the multifunds’ design in Bulgaria.

Key words: multifunds, private pension schemes, pension funds’ investments, investment choice of the insured.

Мултипенсионните фондове дават уникалната възможност на своите клиенти да участват при формирането и управлението на инвестиционния микс. Това им право се изразява в *свободния избор* на инвестиционен стил на управление, конфигурация на портфейла, териториално разпределение на активите и др. Интегрирането на мултиинвестиционните решения в България е свързано с намирането на баланс между гъвкавия свободен избор на осигурените лица и простотата на нормативните ограничения. *Свободният избор предполага рационално поведение*, основаващо се на висока финансова грамотност

на работниците и техните работодатели. Много автори обаче са склонни да приемат, че клиентите на мултипензионните фондове са ирационално мислещи и застъпват идеята за „подпомогнатия избор”.¹ Липсата на потребителска рационалност налага покровителственото отношение на държавата и засилване на инвестиционните ограничения.

Към настоящия момент *десет страни в света* са легализирали мултипензионните фондове в своята практика. Те управляват спестяванията на около 59 милиона работници на стойност над 220 млрд. щ. д. В зависимост от свободата, която предоставят на своите клиенти за избор на инвестиционни алтернативи, пенсионните системи могат да се обособят в две групи. В първата група влизат страни като Швеция и Австралия, които на практика дават пълна инвестиционна свобода на осигурените лица. Пенсионните администратори в тези страни предлагат огромен брой инвестиционни възможности за избор. Във втората група влизат пенсионните системи на някои от страните в Латинска Америка (Чили, Мексико и Перу), Централна Европа (Унгария и Словакия), Източна Европа (Естония, Литва и Латвия) и Китай (Хонконг). Осигурените лица в тези държави имат сравнително по-ограничени инвестиционни възможности, което засилва „административния патернализъм”. Обикновено те избират измежду не повече от 5 нормативно регламентирани пенсионни фонда. Инвестиционният им профил зависи най-вече от дела на акциите и облигациите в портфейла, което е обвързано с възрастта на осигурените лица.

От гледна точка на сходното икономическо развитие на страните от Източна Европа в България има логика да се въведе ограниченият инвестиционен избор. От тази гледна точка могат да бъдат легализирани три, респ. четири мултифонда в зависимост от степента на поетия инвестиционен риск: *например консервативен, балансиран и агресивен вариант*. Преминаването от консервативен през балансиран към агресивен вариант ще е свързано главно с нарастването на акциите в портфейла на пенсионните фондове. Един подходящ вариант за дизайн на българските мултифондове е този от Литва. Там освен консервативен и агресивен портфейл се предлагат две разновидности на балансирания портфейл: (1) такъв, който е конструиран с малко акции и (2) такъв, който включва междинен процент акции (вж. табл. 1). Идеята в случая е на пенсионния пазара да доминират консервативните и балансираните фондове. Всеки от тези варианти трябва да бъде ориентиран към определена възрастова група. Младите хора се очаква да избират агресивния или балансирания вариант, а старите – консервативния вариант. Разбира се, лицата от една и съща възрастова група реагират по различен начин в отделните държави. Ето защо в България има логика да се изготвят нормативни ограничения, които да позволяват на държавата да „манипулира” потребителския избор.

Таблица 1

Инвестиционни ограничения за мултипензионните фондове в Литва и предложение на адаптираното им използване в България

Инвестиционен вариант	Литва		България (вариант)	
	Акции	Межд. активи	Акции	Межд. активи
Консервативен	0%	Без ограничения	0%	Без ограничения
Балансиран				
I вариант	до 30%		до 20%	
II вариант	от 30% до 70%		от 20% до 50%	
Агресивен	над 70%		от 50% до 80%	

¹ Kahneman, D. and A. Tversky. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. //Econometrica, 1979.

Държавните регулации на мултифондовете играят важна роля при формиране на потребителското поведение. Като цяло те трябва да са съобразени с възприятията на два вида потребители: *аматьори и квазипрофесионалисти*. Аматьорите считат, че не трябва сами да се грижат за пенсионните инвестиции, още повече, че те нямат необходимия ценз, за да ги управляват. Квазипрофесионалистите имат потребността пряко да участват при конструирането на инвестиционния портфейл, но се опасяват, че познанията им в тази област са недостатъчни. *Мултипенсионните фондове в страните от Централна и Източна Европа са ориентирани в по-голяма степен към аматьорите*. Ето защо местните пенсионни фондове имат приоритетно балансираните инвестиции. Портфейлите на мултипенсионните фондове са структурирани с безрискови активи. Сходна е ситуацията в латиноамериканските страни, само че там делът на безрисковите активи следва цикъла на живота. Колкото по-възрастно е осигуреното лице, толкова по-голям е делът на ценните книжа с фиксирана доходност в портфейла.

Една от основните причини да се препоръчват за България балансираните мултифондове е фактът, че *българите са силно чувствителни към риска*. В страната не е разпространено работодателите да спонсорират изцяло частните пенсионни схеми. Това означава, че работниците, които са спестявали от личните си доходи, са силно емоционално обвързани с ПФ. Освен това *те бавно се ориентират в ситуацията* и трудно вземат инвестиционни решения. Насочвайки пенсионните спестявания първоначално към ценните книжа с фиксирана доходност ще се даде време на българите да направят своя окончателен избор. Въпросът тук е, че *те могат да проявят пасивно поведение*, т.е. действията им да се основават на инерцията и „стадното поведение”. Това увеличава вероятността въденият по законов път балансиран подход на инвестиране да остане непроменен във времето, т.е. осигурените лица да го припознаят като „най-подходящия (водещ) подход”.

Балансираният инвестиционен избор, който предоставят мултипенсионните фондове, има и друг аргументиран аспект на своето приложение. Почти всички експерти споделят мнението, че *той трябва да е задължителен за възрастните клиенти* на ЧПС (обикновено над 55 години).² Осигурените лица на тази възраст следва да имат ограничена инвестиционна свобода, т.е. да избират измежду портфейли с лимитиран дял на акциите в тях (рядко повече от 20%). Целта е да бъдат предпазени от поемането на непредвидено високи инвестиционни рискове, застрашаващи техните спестявания. Неочакваните промени в цените на акциите например могат трайно да намалят средствата по личните пенсионни сметки, без да има време да се компенсират нанесените загуби. Освен това те могат да надживеят средната продължителност на живот, което увеличава риска от неплатежоспособност за пенсионните администратори. От тази гледна точка изглежда неблагоприятно да се предоставя пълна инвестиционна свобода на възрастните членове на ПФ.

За разлика от възрастните клиенти на българските мултипенсионните фондове, *младите участници трябва да имат пълна инвестиционна свобода*. За съжаление не всички млади хора ще могат да се възползват от нея, поради липсата на знания и опит в областта на персоналните финанси, недостига на информация за възможните алтернативи и др. Опасността тук е да не се възприеме погрешно инвестиционната свобода, защото това може да *доведе до алогични (иррационални) решения*. За първите две години от стартирането на мултифондовете в Швеция например три четвърти от пенсионните спестявания на младите хора са били инвестирани в национални и международни акции, независимо че по него време капиталовите пазари са били в криза (2001-2003 г.). В следващите години пък делът на ценните книжа с фиксирана доходност е бил доминиращ, ма-

² Кондрас, Е. Мутифондове: опит и тенденции за развитие. Сборник доклади от международна конференция, София: FIAF и БАДДПО, 2007, р. 196.

кар че цените на акциите са били в подем. Изглежда, че шведите са инвестирали повече в акции, когато пазарът е бил рисков и са се въздържали от него, когато той е бил стабилен и печеливш. Очевидно е, че подобно потребителско поведение не е рационално.

Някои автори търсят причините за ирационалното поведение на осигурените лица в заобикалящата ги среда.³ Според тях клиентите действат в зависимост от предложените им мултипенсионни фондове. Ако администраторите на ЧПС регистрират основно мултифондове, управлявани с акции, то вероятността точно те да бъдат избрани от клиентите нараства. Еднотипните инвестиционни алтернативи, съчетани с присъщата за потребителите „1/n” стратегия⁴, могат значително да стопят пенсионните спестявания. Недобре информираните клиенти имат склонността да разпределят поравно своите инвестиции между избраните от тях мултифондове (1/n). Следователно в колкото повече фонда участват, толкова по-голям ще бъде дялът на акциите, които притежават. Тази стратегия е изключително опасна, защото не позволява да се достигне оптимален портфейл. Ето защо *осигурените лица в България не би следвало да имат голяма гъвкавост на инвестиционните решения*, за да се избегне подобен ефект.

Афинитетът на младите хора към рисковите мултипенсионни фондове се обяснява най-вече с *високата доходност*, която могат да осигурят инвестициите в акции. От друга страна те разполагат с *дълъг инвестиционен хоризонт*, защото момента на пенсионирането им е далеч в бъдещето. Повечето финансови консултанти съветват младите хора да избират ПФ, които инвестират главно в акции, защото от историческа гледна точка те носят много по-висока средногодишна доходност от портфейлите, базирани на ценни книжа с фиксирана доходност. Разбира се, високата доходност е за сметка на по-високия риск, който поемат осигурените лица. За съжаление много от тях не разбират и не оценяват правилно инвестиционните рискове. Единственото, което ги „спасява” е дългият инвестиционен хоризонт, в рамките на който могат да се поправят грешките. От тази гледна точка възниква въпросът: Следва ли да се предлагат на българския пазар агресивни мултипенсионни фондове, т.е. такива, които управляват портфейли с над 60% акции?

Възможността на българите да инвестират в агресивни мултифондове не би следвало да е толкова притеснително. Като цяло младите хора рядко инвестират средства в такива фондове, независимо от своя афинитет към рисковите активи. Практиката на страните от Латинска Америка са добър пример в това отношение. Фондовете от тип „А” в Чили и „Агресивен” в Перу са били модерни преди глобалната финансова криза (до към средата на 2007 г.). Капиталовите пазари по него време са осигурявали изключително примамливи премии, което е преориентирало много клиенти към рисковия клас мултифондове. Пазарният дял на фондовете от тип „А” през 2007 г. в Чили е бил рекордно висок – 39% (виж фиг. 1). За кратко време след това обаче той се свива близо три пъти и се изравнява с нивата от 2003 г. Точно поради финансовата криза във всички страни с мултифондова пенсионна система се забелязва леко нарастване на инвестициите в ценни книжа с фиксирана доходност. Фондовете от тип „Е” в Чили са увеличили активите си с 272% само за 2008 година, а консервативните мултифондове в Перу – с 36%.⁵ Ако включим в аритметиката всички латиноамериканци от Чили, Перу и Мексико ще видим, че *най-предпочитаните от младите хора са балансираните мултифондове* (с до 50% дял на акциите). За 2008 г. те са били доминиращи на чилийския пенсионен пазар с 63% от

³ Sundén, A. How do Individual Accounts Work in the Swedish Pension System? //Issue in Brief 22: Center for Retirement Research at Boston College, 2004.

⁴ Benartzi, S. and R. Thaler. Naive Diversification Strategies in Defined Contribution Retirement Saving Plans. //American Economic Review, 91(1), 2001, pp. 79-98.

⁵ FIAP. Description and analysis of the multifunds systems in the Latin American and Eastern European pension systems. //Compared regulations series, Santiago, 2010, pp. 20-23.

общите активи (има се предвид фонд „В” и фонд „С”), докато техните администратори в Перу са управлявали 74% от спестяванията.⁶

Фиг. 1. Динамика в пазарния дял на мултипензионните фондове в Чили, изчислен на база брой на осигурените в тях лица, за периода от 2002 г. до 2009 г.⁷

Страните с мутифондова пенсионна система от Източна Европа не правят изключение от наложения модел на потребителско поведение в Латинска Америка. Практиката сочи, че *източноевропейците също предпочитат балансирания вариант* на инвестиционните портфейли. Активите на мултифондовете от тип „Баланс” в Литва за 2008 г. са съставлявали 81% от пазара. Макар в наименованията им да не е включена думата „баланс”, мултифондовете в Естония и Латвия, които управляват портфейли с до 50% акции, също са най-атрактивните инвестиционни алтернативи. Пазарният дял на балансираните фондове в Естония е 74%, а в Латвия – 79%.⁸ Данните за последните две държави не трябва да се абсолютизират, защото местните потребители нямат право да избират по-рискови мултифондове от балансираните варианти. За разлика от тях осигуряващите се лица в Централна Европа предпочитат по-рисковите алтернативи, т.е. такива, които позволяват над 50% инвестиции в акции. Агресивните мултифондове в Словакия заемат 67% от пазара, а в Унгария – 46%. Логичното обяснение за това е, че техният основен контингент от клиенти, допуснати за участие в задължителните допълнителни частни пенсионни схеми, е на възраст под 40 г. (82%). Тези хора, както знаем, са склонни да рискуват. В България тази възрастова група е почти наполовина (45%), което не ни дава основание да очакваме такъв превес в търсенето на агресивни инвестиции.

⁶ През 2008 г. на балансираните мултифондове в Мексико (SB 3) се падат 29% от пазара. В това няма изненада, защото 43% от всички клиенти на ЧПС са на възраст между 35 и 44 години. Те нямат право на избор и административно се включват в SB 3 фондовете.

⁷ AFP Association. Bulletins: Multi-Funds, 2003-2009.

⁸ FIAP. Description and analysis of the multifunds systems in the Latin American and Eastern European pension systems. //Compared regulations series, Santiago, 2010, pp. 24-28.

Библиография

1. Абаджиев, Н. Въвеждане на мултифондовете в българската пенсионна система – готовност за началото. София: Международна конференция, 19.09.2009.
2. Кондрас, Е. Мутифондове: опит и тенденции за развитие. Сборник доклади от международна конференция, София: FIAP и БАДДПО, 2007.
3. AFP Association. Bulletins: Multi-Funds, 2003-2009.
4. Benartzi, S. and R. Thaler. Naive Diversification Strategies in Defined Contribution Retirement Saving Plans. //American Economic Review, 91(1), 2001.
5. FIAP. Description and analysis of the multifunds systems in the Latin American and Eastern European pension systems. //Compared regulations series, Santiago, 2010.
6. Kahneman, D. and A. Tversky. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. //Econometrica, 1979.
7. Sundén, A. How do Individual Accounts Work in the Swedish Pension System? //Issue in Brief 22: Center for Retirement Research at Boston College, 2004.